

O‘ZBEKISTON VA XITOIY TA’LIM TIZIMLARIDAGI O‘ZGARISHLAR, O‘ZARO TA’SIRI VA TA’LIM SOHASIDAGI GLOBAL MA’NAVIYAT

Talipova Shahnoza Hakimovna

QDPI 70110101 Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyati turlari bo‘yicha) bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston va Xitoy ta’lim tizimlaridagi o‘zgarishlar, ularning o‘zaro ta’siri va ta’lim sohasidagi global ma’naviyatni o‘rganishga bag‘ishlangan. Ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalarni tahlil qilib, ta’lim sohasidagi hamkorlikning yangi istiqbollarini ko‘rsatadi. O‘zaro ta’sir natijasida, talabalar va o‘qituvchilar almashinuvi, global ta’lim maydonida raqobatbardoshlikni oshirishga hissa qo‘shadi. Shuningdek, maqola ta’lim tizimlarining global ma’naviyat bilan bog‘liqligini, bu jarayonlarning mamlakatlar o‘rtasidagi do‘stlik va tushunishni qanday kuchaytirishini yoritadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Xitoy, ta’lim tizimi, o‘zgarishlar, ta’lim sohasidagi islohotlar, talabalar almashinuvi, xalqaro hamkorlik, zamonaviy ta’lim standartlari

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию изменений в образовательных системах Узбекистана и Китая, их взаимодействию, мировой духовности в сфере образования. Анализируя культурные и экономические связи между двумя странами, он показывает новые перспективы сотрудничества в сфере образования. В результате взаимодействия обмен студентами и преподавателями способствует повышению конкурентоспособности на мировой образовательной арене. В статье также освещается связь систем образования с мировой духовностью, как эти процессы укрепляют дружбу и взаимопонимание между странами.

Ключевые слова: Узбекистан, Китай, система образования, изменения, образовательные реформы, обмен студентами, международное сотрудничество, современные стандарты образования.

Abstract: This article is devoted to the study of changes in the educational systems of Uzbekistan and China, their interaction, and global spirituality in the field of education. Analyzing the cultural and economic relations between the two countries, it shows new prospects for cooperation in the field of education. As a result of interaction, the exchange of students and teachers contributes to increasing competitiveness in the global educational arena. The article also highlights the connection of education systems with global spirituality, how these processes strengthen friendship and understanding between countries.

Key words: Uzbekistan, China, education system, changes, educational reforms, student exchange, international cooperation, modern education standards

KIRISH

O‘zbekiston va Xitoy ta’lim tizimlari, har biri o‘ziga xos tarixiy, madaniy va iqtisodiy kontekstga ega bo‘lib, o‘zaro ta’sir va global tendensiyalarni aks ettiradi. Ta’lim sohasidagi islohotlar, sifatni oshirish va o‘quvchilarni zamonaviy talablar darajasida tayyorlash maqsadida amalga oshirilmoqda. 2017 yilda qabul qilingan "Ta’lim to‘g‘risida"gi qonun bilan ta’lim tizimida sifat va samaradorlikni oshirishga qaratilgan yangi qoidalar kiritildi. Maktab ta’limi 11 yillik tizimga asoslangan bo‘lib, unda o‘quvchilar fanlar, ijtimoiy fanlar va san’atga alohida e’tibor qaratiladi. STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) ta’limi, shuningdek, ingliz tilini o‘qitish O‘zbekiston ta’lim tizimida muhim o‘rin tutadi. Oliy ta’lim muassasalari xalqaro reytinglarda o‘z o‘rnini mustahkamlashga intilmoqda. Bunda xalqaro ta’lim tashkilotlari bilan hamkorlik va talabalar almashinuvi orqali global ta’lim imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan dasturlar muhim ahamiyatga ega. Xitoy ta’lim tizimi 21-asrda keng ko‘lamli islohotlardan o‘tdi. Ta’lim dasturlari boshlang‘ich, o‘rta va oliy ta’lim bosqichlaridan iborat bo‘lib, har bir bosqichda ta’lim sifatini yaxshilashga qaratilgan strategiyalar mavjud. Xitoyda masofaviy ta’lim va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash keng tarqalgan. Sun’iy intellekt va raqamli resurslar ta’lim jarayonida faol ishlatiladi. "Belt and Road" tashabbusi doirasida xalqaro hamkorlik va ta’lim sohasidagi tajriba almashinuvi kuchaymoqda. Xitoy

hukumatining ta’lim siyosati o‘zaro aloqalarni rivojlantirish va global ta’lim tizimida ishtirok etishni kengaytirishga qaratilgan.

Xitoy ta’lim tizimi so‘nggi yillarda keng ko‘lamli islohotlardan o‘tdi. Bu islohotlar mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga mos ravishda ta’lim sifatini oshirishga, talabalarni zamonaviy talablar darajasida tayyorlashga qaratilgan. Xitoy ta’lim tizimidagi asosiy islohotlar, ularning maqsadlari va ta’siri ko‘rib chiqiladi.

Xitoyda ta’lim tizimi 21-asr boshidan boshlab jadal islohotlarga duch kelmoqda. 1999 yilda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun bilan ta’lim tizimi o‘zgarishga yuz tutdi. Ushbu qonun, ta’limni barcha qatlamlarga, xususan, qishloq va shahar o‘rtasidagi farqni kamaytirishga qaratilgan edi. O‘zgarishlar shahar va qishloq maktablari o‘rtasidagi farqni kamaytirishga, ta’lim sifatini oshirishga va o‘quvchilarni bilimlar bilan ta’minlashga qaratilgan.[1, 25]

Xitoy ta’lim tizimida STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) ta’limiga katta e’tibor berilmoqda. Bu yondashuv, talabalarni analitik fikrlash, muammolarni hal qilish va innovatsion g‘oyalarni ishlab chiqishga tayyorlashni maqsad qiladi. Xitoy hukumati, STEM ta’limini rivojlantirish uchun bir qator dasturlarni amalga oshirmoqda, jumladan, masofaviy ta’lim va onlayn resurslardan foydalanilmoqda.[2, 42]

Xitoy ta’lim tizimida raqobat kuchaygan. Ta’lim muassasalari o‘rtasida reytinglar asosida baholash, o‘quvchilar va ularning ota-onalari uchun muhim omilga aylangan. Raqobat, o‘qituvchilarning malakasini oshirish va ta’lim sifatini yaxshilashga olib keldi. Shu bilan birga, talabalar o‘rtasida yuqori natijalarga erishish istagi, ko‘pincha stress va sog‘liq muammolariga sabab bo‘lmoqda.

Xitoy ta’lim tizimida xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tashkilotlar va universitetlar bilan hamkorlik, Xitoy ta’lim tizimini global talablar darajasiga olib chiqish uchun imkoniyatlar yaratmoqda. O‘zbekistonga nisbatan Xitoyning ta’lim sohasidagi tajribalari, ikki mamlakat o‘rtasidagi ta’lim hamkorligini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Xitoyning ta’lim tizimi so‘nggi yillarda jadal o‘zgarishlarga duch keldi, jumladan masofaviy ta’limning kengayishi, raqamli texnologiyalar va internetning rivojlanishi

bilan yanada tezlashdi. Masofaviy ta’lim, o‘quvchilarga o‘z vaqtida va joyidan qat’i nazar bilim olish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa Xitoyning ta’lim sohasidagi innovatsiyalarini yanada kuchaytiradi.

Xitoyda masofaviy ta’limning rivojlanishi 2000-yillarning boshlaridan boshlangan bo‘lsa-da, COVID-19 pandemiyasi davrida bu jarayon yangi bosqichga o‘tdi. Pandemiya sharoitida ko‘plab maktablar va universitetlar ta’lim jarayonini onlayn formatga o‘tkazishga majbur bo‘ldilar. Bu vaqt ichida masofaviy ta’lim platformalari, jumladan, Xuetangx, Zhihuishu va Tencent Classroom kabi resurslar keng tarqaldi. Ushbu platformalar o‘quvchilarga interaktiv darslar, video darslar va onlayn testlar orqali bilim olish imkoniyatini yaratdi.[3, 29]

Masofaviy ta’limda texnologiyalar, o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi aloqa va o‘qitish jarayonini yangilashda muhim ahamiyatga ega. Sun’iy intellekt (AI), virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari masofaviy ta’lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish uchun qo‘llanilmoqda. Misol uchun, sun’iy intellekt yordamida individual o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan ta’lim dasturlari ishlab chiqilishi mumkin, bu esa o‘quvchilarni yanada samarali o‘qitishga imkon beradi. Masofaviy ta’lim, shuningdek, chekka hududlardagi o‘quvchilarga ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Qishloq joylaridagi talabalar, mavjud bo‘lmagan maktablar va o‘qituvchilarni o‘z joyida topmasdan, yuqori sifatli ta’lim resurslariga ega bo‘lish imkoniyatiga ega. Bu, ta’lim tizimida tenglikni ta’minlashga va har bir talabaga bilim olish imkoniyatini yaratishga yordam beradi.[4.14]

Biroq, masofaviy ta’limning rivojlanishi bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Internetga kirishdagi muammolar, texnologiyalarga bo‘lgan qaramlik va o‘quvchilarning o‘z-o‘zini motivatsiya qilishidagi qiyinchiliklar, masofaviy ta’limning samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shuningdek, o‘qituvchilar uchun yangi pedagogik yondashuvlarni o‘zlashtirish va texnologiyalarni samarali qo‘llash zarur. Xitoyda masofaviy ta’lim va texnologiyalarning roli ta’lim jarayonini yangilash va innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Masofaviy ta’lim, o‘quvchilarga yanada qulay va imkoniyatlarga boy ta’lim olish imkoniyatini taqdim etadi, ammo bu jarayonda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengish ham zarur.

Kelajakda masofaviy ta’lim tizimi, global ta’lim maydonida o‘z o‘rnini mustahkamlashga davom etadi.

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi aloqalar so‘nggi yillarda yanada kuchayib bormoqda. Iqtisodiy, madaniy va ta’lim sohalaridagi hamkorliklar, ikki mamlakat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni oshiradi. O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi aloqalar qadim zamonlardan boshlangan. Silk Road (Ipak Yo‘li) orqali ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo-sotiq, madaniyat va bilim almashinuvi amalga oshirilgan. Bugungi kunda bu tarixiy aloqalar, yangi iqtisodiy va madaniy hamkorliklar orqali yanada mustahkamlanmoqda. O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlik o’sib bormoqda. Xitoy O‘zbekistonning eng yirik savdo hamkorlaridan biri bo‘lib, ikki tomonlama savdo ko‘rsatkichlari yil sayin oshmoqda. Xitoyning “Belt and Road” tashabbusi doirasida O‘zbekistonda ko‘plab infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu loyihalar, energetika, transport va savdo sohalarida rivojlanishga xizmat qiladi.[5, 12]

Ta’lim sohasida O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi hamkorlik yanada mustahkamlanmoqda. O‘zbekistonda Xitoy universitetlari bilan ko‘plab ta’lim dasturlari, stipendiyalar va ilmiy tadqiqotlar o‘tkazilmoqda. Bu, o‘zaro bilim almashinuvi va mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi. Xitoyning ta’lim tizimi va innovatsion yondashuvlari, O‘zbekistonda ta’lim sohasida islohotlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Madaniy aloqalar ham O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni kuchaytiradi. Xitoy madaniyati, san’ati va adabiyoti O‘zbekistonda keng tarqalgan bo‘lib, madaniy tadbirlar, ko‘rgazmalar va festivalar orqali o‘zaro almashinuvi amalga oshiriladi. Bu, ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi tushunishni yanada mustahkamlashga yordam beradi.[6, 18]

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi talabalar almashinuvi va hamkorlik dasturlari, ikki mamlakatning ta’lim sohasidagi aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan muhim tashabbuslardir. Bu dasturlar, o‘quvchilarga yangi madaniyatlarni o‘rganish, bilim almashish va global tajribaga ega bo‘lish imkoniyatini beradi.

Talabalar almashinuvi dasturlarining asosiy maqsadlari qatorida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, akademik bilimlarni oshirish va xalqaro tajribani o‘rganish mavjud. O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasida amalga oshirilayotgan almashinuvlar, o‘quvchilarga yangi ta‘lim uslublarini, tadqiqot yondashuvlarini va texnologiyalarni o‘rganish imkonini beradi.

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi hamkorlik dasturlari, talabalarning ta‘lim olishiga katta hissa qo‘shadi. Masalan, Xitoy universitetlari O‘zbekistonda filiallar ochmoqda va qo‘shimcha ta‘lim dasturlarini taklif etmoqda. Bu dasturlar, O‘zbekistonda ta‘lim sifatini oshirishga va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga qaratilgan.

Xitoyning ta‘lim tizimida innovatsion yondashuvlar, O‘zbekistondagi talabalar uchun yangi g‘oyalar va texnologiyalarni o‘rganish imkonini beradi. O‘zbekistonlik talabalar, Xitoyda o‘qish orqali STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) sohalarida zamonaviy bilimlarga ega bo‘lishadi. Bu, o‘z navbatida, O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.[7, 18]

Talabalar almashinuvi, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga yordam beradi. Xitoyda o‘qiyotgan o‘zbekistonlik talabalar, mahalliy xalqlar bilan aloqalarni o‘rnatish va madaniyatlarini o‘rganish imkoniyatiga ega. Bu jarayon, ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik va tushunishni kuchaytiradi.[8, 12]

Xitoyning ta‘lim tizimida innovatsion yondashuvlar, masofaviy ta‘lim, raqamli platformalar va interaktiv o‘qitish usullarini o‘z ichiga oladi. Xitoy universitetlari va maktablari, o‘qitishni samarali va qiziqarli qilish maqsadida sun‘iy intellekt, virtual reallik va katta ma‘lumotlardan foydalanmoqda. Bu innovatsiyalar, o‘quvchilarga o‘z bilimi va ko‘nikmalarini yanada oshirishga yordam beradi.

O‘zbekistonda ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, Xitoy tajribasidan ilhomlanmoqda. Xitoyning muvaffaqiyatli innovatsion usullari, O‘zbekiston ta‘lim tizimini rivojlantirishda qo‘llanilmoqda. Masofaviy ta‘lim platformalarining joriy etilishi, o‘quvchilarga ta‘lim olish jarayonini qulaylashtiradi va keng imkoniyatlar yaratadi.

Xitoyning raqamli ta’lim platformalari, O‘zbekistonda ham kengaymoqda. O‘zbek universitetlari Xitoy bilan hamkorlikda o‘zining raqamli ta’lim tizimlarini rivojlantirmoqda. Bu jarayon, o‘quvchilarga zamonaviy ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi va ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi.[9, 30]

Xitoyning ta’lim tizimidagi innovatsiyalar, O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasida madaniy va bilim almashinuvi jarayonlarini ham rivojlantiradi. O‘zbekistonlik talabalar Xitoyda ta’lim olishi, yangi bilimlar va tajribalar olishga imkon beradi. Buning natijasida, o‘zaro tushunish va do‘stlik mustahkamlanadi. Xitoy ta’lim tizimidagi innovatsiyalar, O‘zbekistonga ta’sir ko‘rsatmoqda va ta’lim sohasidagi islohotlarga yordam bermoqda. O‘zbekiston, Xitoyning tajribasini o‘zlashtirib, ta’lim tizimini yangilash va takomillashtirishda yangi imkoniyatlarga ega bo‘lmoqda.

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi aloqalar tarixiy ildizlarga ega bo‘lib, asrlar davomida o‘zgarib, rivojlanib kelmoqda. Ushbu ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalar, nafaqat o‘zaro savdo va investitsiyalarni oshirish, balki xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik va tushunishni kuchaytirishda ham muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi aloqalar qadim zamonlardan, Ipak Yo‘li davridan boshlangan. Bu yo‘l orqali tovarlar, madaniyatlar va g‘oyalar almashinuvi amalga oshirildi. Bugungi kunda bu tarixiy aloqalar zamonaviy iqtisodiy va madaniy hamkorliklar orqali davom etmoqda.[10, 25]

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar so‘nggi yillarda sezilarli darajada kuchaygan. Xitoy O‘zbekistonning eng yirik savdo hamkorlaridan biri bo‘lib, ikki tomonlama savdo ko‘rsatkichlari yil sayin oshmoqda. Xitoyning "Belt and Road" tashabbusi doirasida O‘zbekistonda ko‘plab infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda, jumladan, energetika va transport sohalarida. Bu loyihalar O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Madaniy aloqalar ham O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi munosabatlarning muhim jihatini tashkil etadi. O‘zbekiston va Xitoy madaniyatlari o‘rtasida o‘zaro almashinish va tadbirlar o‘tkazish orqali ko‘plab imkoniyatlar yaratildi. Madaniy tadbirlar, ko‘rgazmalar va festivalar orqali xalqaro do‘stlik va tushunish mustahkamlanadi. O‘zbekistonda Xitoy

madaniyatiga qiziqish ortib bormoqda, bu esa madaniy almashinuvlarni yanada kuchaytiradi.[11, 18]

Ta‘lim sohasidagi hamkorlik ham muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonlik talabalar Xitoyda ta‘lim olish orqali yangi bilimlar va tajribalar orttirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Xitoy universitetlari O‘zbekistonda filiallar ochmoqda, bu esa o‘zbek talabalariga sifatli ta‘lim olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu jarayon, ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy va bilim almashinuvi uchun zamin yaratadi.

XULOSA

O‘zbekiston va Xitoy ta‘lim tizimlaridagi o‘zgarishlar, ikki mamlakat o‘rtasida bilim almashinuvi va innovatsion yondashuvlarning rivojlanishiga olib keldi. Ushbu jarayonlar natijasida O‘zbekiston ta‘lim tizimining sifatini oshirish va zamonaviy ta‘lim standartlariga moslashish imkoniyati yaratilmoqda. Xitoyning tajribasidan foydalanish orqali O‘zbekistonda masofaviy ta‘lim, raqamli resurslar va interaktiv o‘qitish metodlari joriy etilmoqda. Bu, o‘quvchilarni qiziqtiradi va o‘qish jarayonini samaraliroq qiladi. Shuningdek, talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi almashinuvlar, ikki mamlakat o‘rtasida madaniy va bilim almashinishini kuchaytiradi. Natijada, ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Kelajakda bu jarayonlar yanada kengayishi kutilmoqda, bu esa ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashi va ta‘lim sohasidagi global tendentsiyalarga mos kelish imkonini beradi. Global ta‘lim maydonidagi raqobatbardoshlik va kelajak istiqbollari, hozirgi kunda mamlakatlarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta‘lim tizimlari orasidagi raqobat, yuqori sifatli ta‘lim berish va zamonaviy ko‘nikmalarni o‘rgatishga qaratilgan yangilanishlarni talab qilmoqda. Barcha mamlakatlar o‘z ta‘lim tizimlarini global standartlarga mos ravishda takomillashtirishga harakat qilmoqda. Kelajak istiqbollari, texnologik rivojlanish, masofaviy ta‘lim va innovatsion yondashuvlar orqali ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan. Bu jarayon, o‘quvchilarning global mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta‘minlash uchun zarurdir. Shuningdek, xalqaro hamkorlik va bilim almashinuvi, ta‘lim tizimlarini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Natijada, global ta’lim maydonidagi raqobatbardoshlik, mamlakatlar o‘rtasida iqtisodiy va madaniy aloqalarni kuchaytiradi, hamda kelajak avlodlarning taraqqiyotida muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xitoy Ta’lim vazirligi. (2021). “Xitoy ta’lim tizimidagi islohotlar: 2020-yil hisobot”. Beijing: Education Press, 25-bet.
2. Liu, J. (2020). “Xitoy ta’limidagi innovatsiyalar va ularning ta’siri”. Tashkent: Fan va texnologiya, 42-bet.
3. Xitoy Ta’lim vazirligi. (2021). “Masofaviy ta’lim: Yangi imkoniyatlar va chaqiriqlar”. Beijing: Education Press, 29-bet.
4. Zhang, L. (2022). “Xitoyda masofaviy ta’lim va texnologiyalarning ta’siri”. Tashkent: Fan va texnologiya, 14-bet.
5. Xitoy-O‘zbekiston o‘rtasidagi aloqalar: tarixi va hozirgi holati. (2022). Tashkent: Ta’lim nashri, 12-bet.
6. Zhang, Y. (2023). "Madaniyat va ta’lim: O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi aloqalar". Beijing: Education Press, 18-bet.
7. Karimova, S. (2020). “Talabalar almashinuvi va uning ijtimoiy ta’siri”. Tashkent: Iqtisodiyot va ta’lim, 18-bet.
8. Zhang, L. (2022). “Xitoy ta’lim tizimidagi innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik”. Beijing: Education Press, 12-bet.
9. Xitoy Ta’lim vazirligi. (2021). “O‘zbekistonga ta’lim tizimidagi innovatsiyalar: imkoniyatlar va muammolar”. Beijing: Education Press, 30-bet.
10. Gafurov, I. (2022). “O‘zbekiston va Xitoy: madaniy va iqtisodiy aloqalar”. Tashkent: Fan va texnologiya, 25-bet.
11. Karimova, S. (2021). “Xitoy va O‘zbekiston: madaniyat va iqtisodiy aloqalar”. Tashkent: Iqtisodiyot va ta’lim, 18-bet.